

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17526122>

YERLARNI SHUDGORLAYDIGAN VA CHUQUR YUMSHATADIGAN QISHLOQ XO‘JALIK MASHINALARINI TAHLIL QILISH

Hayitov Dovron Toshpo‘lot o‘g‘li

“O‘zbekiston temir Yo‘llari” AJ Vagonlardan foydalanish boshqarmasi
Qarshi bo‘linmasi vagonlar nazoratchisi.

Zaynidinov Behzod Suxrob o‘g‘li

mustaqil izlanuvchi.

ANNOTATSIYA

Paxta va g‘alla yetishtirishda tuproqqa asosiy ishlov berish tizimi pluglar bilan shudgorlash va chuqur yumshatkichlar bilan davriy (ikki-uch yilda bir marta) chuqur ishlov berishlardan iborat.

***Kalit so‘zlar:** Lemexli pluglar, osma pluglar, tirkalma plug, agrotexnik, Passiv ishchi qurol*

Kirish. Dunyo amaliyotida ko‘p yillar davomida tuproqqa asosiy ishlov beruvchi mashinalarni ishlab chiqaruvchi taniqli zavod va firmalarni, jumladan, AQSHning Will Rich, John Deere, DMI, International Harvester Co, Case Ih, Sanflower, 36 Olmoniyaning Weichel, Gasner, Dutzi, Celli, Kroche Maschinenbau GmbH, OstWest-Kontakt, Rabewerk, Rhein-Bayern Fahrzeugbau, Ransomes, Maschinesfabric RAU GmbH, Rumpstad, Silowolfi, Fahr, Flexi-Coil, Eberhardt, Lemken, Ltmken-KG, Buyuk Britaniyaning F.W.Mc Connel, Paraplay, Howard Rotavator Cj Ltd, Italiyaning Vigneto, Gramegna, Dondi, Nardi, Sicma, Ghelli, Garre. Est, Kuhn. SA, Gollandiyaning Amas, P. Van Vliet, Rumpstad, Ispaniyaning Agric. S.A, Agruiz. S.A,

Norvegiyaning Kverneland, Finlandiyaning Tume, Vengriyaning Agrikom, Raba MMG, Polshaning Agromet-Unia, Bolgariyaning Anton Ivanov, Kanadaning Blanshard, Leon, Massey-Ferguson, White, FlexiCoil, Yaponiyaning Niplo, firmalari, Qozog‘istonning Selinogradselmash, Altayselmash zavodlari, Rossiyaning AO Leningrad metallurgiya, Красный Aksay, PKO Siverskoe, AO Cpenyaxovsiy zavodlari, Ukrainaning Odessapochvomash zavodi, O‘zbekistonning Agregat zavodi OAJ, «Toshqishloqmash» OAJ va «Cpirchiqqishloqmash» OAJ, «BMKB-Agromash» OAJ, «Urgenchozuqamash» OAJ misol qilishimiz mumkin.

Lemexli pluglar. Lemexli pluglar: oddiy (keng ko‘lamda ishlatiladigan) pluglarga, ya‘ni har yili haydaladigan erlarga ishlov berish uchun mo‘ljallangan pluglarga; maxsus, ya‘ni changalzor-botqoqbob, plantasiyabob, bog‘bob, 37 tokzorbob, o‘rmonbob, yarusli, tekis shudgorlaydigan va boshka pluglar guruxlariga bo‘linadi. Bundan tashqari traktorga ulanish usuli bo‘yicha: tirkalma; osma; yarim osma turlarga bulinadi. Konstruktsiyasiga ko‘ra oddiy va to‘ntarma pluglarga bo‘linadi.

Osma plug traktorning osish moslamasiga o‘rnatiladi, transport holatida uning to‘liq og‘irligi traktorga, ish jaraenida esa tayanch g‘ildiraklarga tushadi. Osma pluglarni ish va transport holatiga keltirish traktorning osish moslamasi mexanizmlari yordamida bajariladi. Plugning tayanch g‘ildiragi shudgorlash chuqurligini o‘zgartirish uchun xizmat qiladi.

Yarim osma plug traktorning osish moslamasiga o‘rnatilib, transport holatda bo‘lganda og‘irligining bir qismi orqa g‘ildirakka tushadi.

Tirkalma plug traktorga maxsus tirkagich yordamida ulanib, uning to‘liq og‘irligini g‘ildiraklari ko‘tarib yuradi. Plugni ishchi va transport holatlariga maxsus mexanizmlari yordamida keltiriladi.

Pluglarga qo‘yiladigan agrotexnik talablar. Ishlash sharoitiga qo‘yiladigan talablar: - plug ishlatiladigan maydonlar begona o‘tlardan, poyalardan tozalangan bo‘lishi, yoki ular ko‘pi bilan 10 sm uzunlikdagi bo‘laklarga maydalangan, dala bo‘ylab sochilgan, don va ozuqa ekinlaridan bo‘shagan maydonlarda ang‘iz balandligi

25 sm gacha bo‘lishi kerak; - shudgorlanadigan dala maydonlarda plugni tiqilib qolishiga sabab bo‘ladigan miqdordagi maydalanmagan o‘simlik qoldig‘i va poyalar bo‘lmasligi 43 lozim; - sug‘orish uchun olingan egatlarning chuqurligi 20 sm dan ortiq bo‘lmasligi lozim; - shudgorlanadigan maydo tuprog‘ining haydov qatlami namligi 14-18 foiz oralig‘ida bo‘lishi, qattiqligi 3 MPa dan ko‘p bo‘lmasligi kerak; - plug ishlaydigan dala yuzasining qiyaligi ko‘pi bilan 8 foizgacha bo‘lishi ruxsat etiladi.

№	Agrotexnik talab	qiymati
1	Haydov chuqurligining belgilangan chuqurlikdan chetlanishi, sm, ko‘pi bilan	±2
2	O‘simlik qoldiqlarining ko‘milish chuqurligi, sm, kamida:	
-	ikki yarusli pluglar uchun	20
-	umumiy ishlar pluglari uchun	10
3	SHudgorlashda hosil bo‘ladigan o‘lchami 50 mm dan kichik fraksiyalar miqdori, %, kamida	75
4	SHudgor yuzasidagi notekislarning o‘rtacha balandligi, sm, ko‘pi bilan	5

Yer haydash usullarini tanlashda tuproqning fizik-mexanik xossalari, joylarning tuproq – iqlim sharoitini va shudgorlash muddatlarini e‘tiborga olish muhim hisoblanadi. Bu agrotexnik tadbir tuproqning namligi 16-18% atrofida bo‘lganda bajarilishi kerak, bunda tuproq yaxshi uvalanadi, mashinaning ishchi qismlariga

yopishmaydi va uning qarshiligi eng kam bo‘ladi. Natijada, yoqilg‘i va materiallar sarfi kamayib, agregatning ish unumi ortadi.

1-rasm. Tuproqni chuqurlatib yumshatishning samarasi.

Passiv ishchi qurolli chuqur yumshatkichlar amalda deyarli hamma davlatlarda ishlatilib kelinmoqda. Bunda ishchi qismlar ramaga mustaxkam yoki qayishqoq holda qotirilishi mumkin. Ishchi qismlarni qayishqoq (prujinalar orqali) qotirilishi yumshatish sifatini yuqori bo‘lishi va energiya sarfini kam bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Lekin qayishqoq qotirilgan ishchi qismlarning samarasi 30-32 sm gacha ishlov berish chuqurligida sezilarli bo‘lishi mumkin [12]. Bunday mashinalarga «Stubblemaster» Horward Bagshaw, «Hectavator» Browns, M27-7V, 80V-11V Soil Sover, IH-600 International va «Cultiflex R» Huard firmalari Chizel pluglari misol bo‘lishi mumkin.

Mashina ramasiga maxkam o‘rnatiladigan, ishchi qismlarining ishlov berish chuqurligini 20 sm dan to 100 sm gacha sozlash imkonini beruvchi Hamdo‘stlik davlatlari, AQSH, Angliya, Fransiya, Italiya, Ruminiya, Vengriya, Avstraliya, Germaniya davlatlari ishlab chiqaradigan «RAU», «Huarduefset», «RabewerkCruder», «Rabeverk», «Pegaroro», «McConnel», «Massey» «International Harvester» firmalarining va «Odessapochvomash» zavodining mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Aktiv ishchi qisimli chuqur yumshatkichlarga konstruksiyasining murakkabligi, tayyorlash uchun sarf xarajatlarning qimmatligi keng joriy etishga imkon bermaydi. Oxirgi yillarda VR-80, VRN-80.3 tang‘ali tebranma harakat qiluvchi ishchi qisimli chuqur yumshatkichlar ishlab chiqarilgan. Xorijiy davlatlarda 1 dan 5 tagacha ega bo‘lgan tebranma ishchi qisimli chuqur yumshatkichlar ishlab chiqarilgan. Asosan bu agregatlarda tebranma harakat quvvat olish vali (QOV) dan, yoki gidromatoridan olinadi. Bunday konstruksiyali agregatlarga «Vibra-Tiller» (AQSH), «Vibrolas-80» (Vengriya), «Pictro-Morro» (Italiya), «BreningWS-11» (Germaniya), «Shakaerator» (Angliya), RV-80 (Ukraina) misol bo‘lishi mumkin. Tebranma harakat bilan ishlaydigan ishchi qurolli chuqur yumshatkichlarning texnik tavsiflarining tahlili va qator olimlarning fikriga ko‘ra [12] tebranma harakatdan yuqori samara

agregatlarning kichik harakat tezligida (0,2...0,5 m/s) bo'lishi ta'kidlangan. Buning ustiga bunday yumshatkich konstruksiyalarining qimmatligi va foydalanishdagi puxtaligining pastligi kuzatilgan. Maxsus o'g'itlarni tarqatuvchi vositalarga RG- 0,8A, RMG- 80 va VNPO «Soyuzvodpolimer» mashinalari misol bo'ladi. Bularning ham asosiy kamchiligi juda katta sudrashga qarshiligiga ega bo'lib sanoat uchun mo'ljallangan traktorlarga tirkaladi.

Xulosa: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, konstruksiyasining foydalanishdagi puxtaligi va mustahkamligi, soddaligi va kam xarajatliligi bilan passiv chuqur meliorativ yumshatadigan ishchi qurollarni konstruksiyasini ishlab chiqish va parametrlari asoslash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Tuproqqa asosiy ishlov berishdan (shudgorlashdan) ko'zlangan maqsad bo'lishi kerak. Shu maqsadga ko'ra shudgorlaydigan yoki chuqur yumshatadigan qishloq xo'jalik mashinalari tanlanadi. Dunyo bo'ylab bunday shudgorlaydigan yoki chuqur yumshatadigan qishloq xo'jalik mashinalari tuproq-iqlim sharoitlar bo'yicha turlangan va har bir davlat o'zining mashinalariga ega. Jumladan, O'zbekiston davlati ham o'z mashinalarini ishlab chiqaradi (masalan ikki yarusli pluglar). Xozirgi kunda dunyo bo'yicha to'ntarma pluglar keng qo'llanilmoqda. Chunki, bunday pluglar bilan agregatlangan agregatning ish unumi yuqori bo'ladi. Shuning uchun Respublikamizda O'zbekistonda yerlarni shudgorlashda umumiy ishlarga mo'ljallangan LD-100, Lemken EurOpal-7 4+2, O'P-4/5-40, PLN-4-35, PLN-5-35 va ikki yarusli PYA-3-35, PNYA- 4+1-45, PD-4-45 pluglari ishlatilmoqda. Tuproqni shudgorlaydigan yoki chuqur yumshatadigan qishloq xo'jalik mashinalariga qo'yiladigan agrotexnik takablardan asosiysi ishlov berish muddati hisoblanadi. Chunki, agrotexnik muddat ekin hosiliga ta'sir etishi olimlar tomonidan aniqlangan. Tuproqni shudgorlaydigan yoki chuqur yumshatadigan qishloq xo'jalik mashinalarining samaradorligini oshirish yo'llari, usullari va konstruktiv yechimlari ishlab chiqilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni.
2. Jo‘rayev F.O‘. Sho‘rlangan tuproqlar meliorativ holatini maqbullashtirishning resurstejamkor texnologiyasi va texnikalarini yaratish: Dis. texn. fan. dokt. – Toshkent, 2019. – 198 b.
3. Rajabov Ya.J. Takomillashgan yumshatkich-tuynukochgich quroli ishchi qismlarining parametrlarini asoslash: Dis.. t.f.f doktori (PhD) –Qarshi,2023- 44b.
4. Mamatov F.M. Temirov I.G‘., Qishloq xo‘jalik mashinalari nazariyasi va hisobi Darslik.-Toshkent: “Voriz-Nashriyot”, 2021.- 404 b.5
5. Mer I.I. Meliorativные машины.- Moskva., Kolos.1980.- 654 str.
6. Нормы амортизационных отчислений на тракторы, транспортные средства, мелиоративные и землеройные машины, СХМ и оборудование, используемые в сельском, водном и лесном хозяйствах и их сроки службы. – Ташкент; 2002. – 29 с